

МЕЖФАЗНЫЙ КАТАЛИЗ РЕАКЦИИ АМИНОЛИЗА АКТИВИРОВАННЫХ ЭФИРОВ АМИНОКИСЛОТ В ДВУХФАЗНОЙ ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В ПРИСУТСТВИИ ЦЕТИЛПИРИДИНИЙ ХЛОРИДА

© 2025. В. С. Дорошкевич, Е. М. Кравченко, О. В. Баранова

Изучена кинетика межфазнокаталитической реакции аминολиза 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина в двухфазной системе бутанол-1/вода в присутствии цетилпиридиний хлорида. Кинетические закономерности обсуждены в рамках механизма конкурентной экстракции нуклеофила (глицинат-иона), нуклеофуга (4-нитрофенолят-аниона) и противоиона межфазного катализатора (хлорид-иона).

Ключевые слова: аминολиз; межфазный катализ, разветвленный каталитический цикл, распределение ионов; коэффициент распределения, экстракционный механизм.

Введение. Межфазнокаталитические (МФК) процессы широко используются в синтетической органической химии, а также для утилизации экотоксикантов в рамках принципов «зеленой» химии [1–4]. Несмотря на широкое распространение принципов межфазного катализа в прикладной химии, теоретическое обоснование таких процессов не очень хорошо развито и часто базируется на противоречивых гипотезах. Поэтому задачи, связанные с изучением вопросов кинетики и механизма межфазнокаталитических реакций, построения новых теоретических представлений, являются на данный момент актуальными и важными.

Постановка задачи. В лабораторной практике распространены реакции нуклеофильного замещения в двухфазных системах вода/органический растворитель, в которых наблюдается конкурентная экстракция минимум трех анионов: нуклеофила, нуклеофуга и противоиона межфазного катализатора [3]. Такие межфазнокаталитические системы не всегда подчиняются классическим законам, менее изучены и требуют разработки или усовершенствования теоретических положений. В связи с этим, исследование реакций ацильного переноса, в частности, реакции аминολиза активированных эфиров N-защищенных аминокислот анионной формой аминокислоты в двухфазной системе жидкость/жидкость в присутствии межфазных катализаторов, является актуальным.

Целью данной работы являлось установление основных кинетических закономерностей реакции аминολиза 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонил-глицина в присутствии катализатора межфазного переноса – цетилпиридиний хлорида ($C_{16}H_{33}PygCl$), изучение распределения реактантов, продуктов и межфазного катализатора между фазами в системе жидкость/жидкость, а также сопоставление данных кинетических измерений с результатами исследования экстракционных равновесий.

Экспериментальная часть. 4-Нитрофенол перекристализовывали из воды, $T_{пл} = 387\text{ K}$ [5], N-бензилоксикарбонилглицин («Reanal»), тетрафенилфосфоний йодид («MERC-Schuchardt»), 4-нитрофениловый эфир N-бензилоксикарбонилглицина («Sigma») использовали без предварительной очистки. Хлороформ очищали по известной методике [5].

Изучение процессов распределения катиона цетилпиридиния, глицинат-аниона и 4-нитрофенолят-аниона между фазами проводили с помощью спектрофотометрического метода. Смешивали равные объемы глицинового буферного раствора (рН = 10,4) и бутанола-1, в систему добавляли навеску $C_{16}H_{33}PygCl$ и 4-нитрофенола, перемешивали при термостатировании (298 К) 15 минут, фазы разделяли. Из водной и органической фаз отбирали пробы определенного объема, измеряли оптическую плотность при длине волны $\lambda = 260$ нм (цетилпиридиний), при $\lambda = 320$ нм (4-нитрофенолят-анион) и при $\lambda = 555$ нм (глицинат-анион) на спектрофотометре СФ-2000 (Россия). Концентрацию ионов в отделенных водной и органической фазах рассчитывали по заранее построенным калибровочным прямым. Количественное определение концентрации хлорид-аниона в водной фазе проводили потенциометрическим титрованием с использованием ион-селективных электродов. Коэффициенты распределения рассчитывали по формуле:

$$E = \frac{C_o}{C_b} \cdot 1,222,$$

где C_o и C_b – концентрация (моль/л) определяемого иона в органической и в водной фазах соответственно; 1,222 – соотношение объемов органической и водной фаз после распределения.

Для изучения кинетики реакции аминолитиза смешивали равные объемы бутанола-1 и глицинового буферного раствора (рН 10,4), добавляли навеску цетилпиридиний хлорида. Смесь термостатировали не менее 15 мин при 298 К, добавляли навеску субстрата – 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина, момент его прибавления принимали за начало реакции. Через определенные промежутки времени из реакционной смеси, не прекращая перемешивания, отбирали пробы объемом 0,1 мл и быстро вливали в раствор 0,1 М соляной кислоты для остановки реакции. Измеряли оптическую плотность раствора при длине волны $\lambda = 320$ нм. Концентрацию продукта реакции в момент времени t рассчитывали по заранее построенной калибровочной прямой. Константы скорости реакции аминолитиза в двухфазной системе рассчитывали из уравнения:

$$\ln a/(a-x) = k_{дф} \cdot t,$$

где a и x – концентрация (моль/л) субстрата и продукта реакции в момент времени t (с), $k_{дф}$ – наблюдаемая константа скорости реакции аминолитиза псевдопервого порядка (с⁻¹).

Результаты и их обсуждение. В продолжение работ [6–8] нами изучена кинетика реакции аминолитиза 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина (1) в двухфазной системе бутанол-1/глициновый буферный раствор (рН = 10,4) в присутствии цетилпиридиний хлорида при варьировании концентрации субстрата в системе.

Данный процесс осуществляется по кинетической схеме (2)–(6), в предположении, что процесс в целом протекает по экстракционному механизму межфазного катализа:

Собственно химическому взаимодействию в органической фазе (2) предшествуют экстракционные равновесия (3) и (4), по мере накопления продукта реакции появляются экстракционные потоки (5) и (6). В этой схеме RX – субстрат (4-нитрофениловый эфир N-бензилоксикарбонилглицина), Q^+ – катион межфазного катализатора (цетилпиридиний), Y^- – нуклеофил (глицинат), Z^- – противоион межфазного катализатора (хлорид-анион), X^- – уходящая группа (4-нитрофенолят-анион). Индексы «о» и «в» обозначают органическую и водную фазы соответственно. Реакция (1) была изучена при варьировании концентрации субстрата в двухфазной системе в условиях псевдопервого порядка. Величины наблюдаемых констант скорости реакции (1) приведены в таблице.

Таблица

Значения величин наблюдаемых констант скорости реакции аминолита 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина $k_{дф} \cdot 10^2$ (c^{-1}) в двухфазной системе бутанол-1/глициновый буферный раствор (pH=10,4) в присутствии цетилпиридиний хлорида при различных концентрациях субстрата ($a \cdot 10^2$, моль/л), 298 К

Концентрация $C_{16}H_{33}PyrCl$ $C \cdot 10^3$, моль/л	Константы скорости реакции аминолита 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина $k_{дф} \cdot 10^2$, (c^{-1})				
	$a = 0,01$	$a = 0,05$	$a = 0,1$	$a = 0,5$	$a = 1,25$
0	$0,25 \pm 0,03$	$0,23 \pm 0,04$	$0,22 \pm 0,05$	$0,21 \pm 0,06$	$0,20 \pm 0,02$
0,5	$0,51 \pm 0,04$	$0,59 \pm 0,01$	$0,51 \pm 0,02$	$0,25 \pm 0,03$	$0,24 \pm 0,07$
1	$0,85 \pm 0,05$	$0,83 \pm 0,14$	$0,76 \pm 0,11$	$0,32 \pm 0,08$	$0,25 \pm 0,03$
2	$0,99 \pm 0,01$	$1,18 \pm 0,07$	$0,89 \pm 0,23$	$0,45 \pm 0,04$	$0,45 \pm 0,11$
3	$1,44 \pm 0,12$	$1,21 \pm 0,09$	$0,95 \pm 0,07$	$0,75 \pm 0,17$	$0,53 \pm 0,15$
4	$1,48 \pm 0,07$	$1,46 \pm 0,22$	$1,11 \pm 0,25$	$0,81 \pm 0,03$	$0,51 \pm 0,09$
6	–	$1,75 \pm 0,16$	$1,03 \pm 0,16$	–	–

Как видно из данных таблицы, с увеличением концентрации субстрата, скорость изучаемого процесса уменьшается. Изучаемый процесс относится к межфазнокаталитическим реакциям с разветвленным каталитическим циклом. Исходя из предложенной кинетической схемы (2)–(6) можно предположить, что по мере накопления продукта реакции, в системе возникает конкуренция между нуклеофильным реагентом и липофильным продуктом реакции за связывание катализатора и последующую экстракцию в органическую фазу. Уменьшение константы скорости реакции аминолита (1) при увеличении концентрации субстрата может быть связано с ингибирующим действием 4-нитрофенолят-аниона, который конкурирует с нуклеофилом за образование ионной пары с катионом катализатора. Поэтому важно владеть информацией о распределении основных ионов изучаемой двухфазной системы между фазами по ходу процесса. Для объяснения причины наблюдаемого кинетического эффекта мы исследовали состояние экстракционных равновесий при различных степенях конверсии субстрата. Для это в модельных системах было изучено распределение катиона и аниона межфазного катализатора, липофильного продукта реакции. Изучение экстракционных равновесий проводилось на модельных системах бутанол-1/глициновый буферный раствор (pH=10,4) в присутствии различных добавок 4-нитрофенола (4-NO₂PhOH) и цетилпиридинийхлорида в следующих концентрационных условиях (в расчете на общий объем): [гли] = $5 \cdot 10^{-2}$ моль/л, [C₁₆H₃₃PyrCl] = $(0,5-6) \cdot 10^{-3}$ моль/л, [4-NO₂PhOH] = $(0,1-6,4) \cdot 10^{-3}$ моль/л.

На основании исследования распределения катиона, аниона катализатора и липофильного продукта реакции (на различных ее глубинах) между фазами было установлено следующее. Коэффициент распределения $C_{16}H_{33}PygCl$ зависит от концентрации самой соли (рис. 1, кривая 1) и изменяется в интервале от 6,4 до 91,7 (в 14 раз). Очевидно, цетилпиридиний переносится в виде ионной пары с анионом (или более крупных ассоциатов, возможно, мицелл), причем степень ассоциации зависит от концентрации соли. Выход кривой (1) на плато в области высоких концентраций соли ($> 3 \cdot 10^{-3}$ моль/л) связано, видимо, с его предельной растворимостью в органической фазе [9]. Абсолютные значения коэффициентов экстракции свидетельствуют о том, что при концентрации $C_{16}H_{33}PygCl$, превышающей $5 \cdot 10^{-4}$ моль/л, практически весь катион находится в органической фазе.

Рис. 1. Зависимость коэффициента экстракции катиона цетилпиридия $E_{C_{16}H_{33}PygCl}$ (1) и хлорид-иона E_{Cl} (2) от суммарной концентрации цетилпиридинийхлорида ($C_{16}H_{33}PygCl$, моль/л) в двухфазной системе бутанол-1/глициновый буферный раствор (pH=10,4), 297 К.

Коэффициент распределения хлорид-иона (рис. 1, кривая 2) не зависит от концентрации 4-нитрофенолят-аниона в системе, но зависит от концентрации $C_{16}H_{33}PygCl$ в системе и изменяется в интервале от 0,18 до 0,68 (в 4 раза). Характер изменения зависимости коэффициента экстракции хлорид-иона от концентрации $C_{16}H_{33}PygCl$ качественно напоминает таковой для коэффициента экстракции цетилпиридиния и говорит об одинаковом механизме переноса цетилпиридиния и хлорид-иона, т. е. в виде ионной пары. Меньший интервал изменения коэффициента экстракции хлорид-иона по сравнению с коэффициентом экстракции цетилпиридиния связан, видимо, с тем, что при малых концентрациях $C_{16}H_{33}PygCl$ часть хлорид-ионов переносится в органическую фазу вместе с катионом натрия. Так, в интервале изменения концентраций

$C_{16}H_{33}PygCl$ ($1 - 6$)· 10^{-3} моль/л коэффициенты экстракции цетилпиридиния и хлорид-иона увеличиваются примерно в равное число раз (в 3,5 и 2,8 раза соответственно).

Коэффициент распределения 4-нитрофенолят-аниона в изучаемой системе не зависит ни от концентрации $C_{16}H_{33}PygCl$, ни от концентрации 4-нитрофенола в системе. Об этом свидетельствует постоянство величины коэффициента экстракции 4-нитрофенолят-аниона ($E_{cp} = 5,2 \pm 0,1$) и примерно единичный наклон логарифмической зависимости концентрации 4-нитрофенолят-аниона в органической фазе от концентрации 4-нитрофенолят-аниона в водной фазе (рис. 2). Отсутствие зависимости коэффициента распределения 4-нитрофенолят-аниона от концентрации $C_{16}H_{33}PygCl$ и 4-нитрофенола в двухфазной системе можно объяснить тем, что 4-нитрофенолят-анион переносится путем обмена с другими анионами на поверхность раздела фаз. Абсолютное значение коэффициента экстракции 4-нитрофенолят-аниона свидетельствует о том, что 4-нитрофенолят-анион может успешно конкурировать с хлорид-ионом и при равных концентрациях с $C_{16}H_{33}PygCl$ находится преимущественно в органической фазе.

Рис. 2. Логарифмическая зависимость концентрации (моль/л) 4-нитрофенолят-иона в отделенной органической фазе (lgC_o) от концентрации (моль/л) 4-нитрофенолят-иона в отделенной водной фазе (lgC_w) при различных концентрациях (моль/л) $C_{16}H_{33}PygCl$: $0,5 \cdot 10^{-3}$ (1); $6,0 \cdot 10^{-3}$ (2); $1,0 \cdot 10^{-3}$ (3); $3,0 \cdot 10^{-3}$ (4) в двухфазной системе бутанол-1/глициновый буферный раствор ($pH=10,4$), 297 К.

Коэффициент распределения глицинат-иона зависит как от концентрации 4-нитрофенолят-иона, так и от концентрации $C_{16}H_{33}PygCl$ (рис. 3, 4), причем абсолютное значение коэффициента экстракции глицина существенно ниже, чем коэффициенты экстракции хлорид- и 4-нитрофенолят-анионов и изменяется в интервале от $3 \cdot 10^{-3}$ до $1,2 \cdot 10^{-2}$. Следовательно, конкуренция аниона глицина с 4-нитрофенолят-анионом и хлорид-анионом обеспечивается существенно более высокой концентрацией глицина в водной фазе (в 10 и в 100 раз).

Рис. 3. Зависимость коэффициента экстракции глицинат-аниона ($E_{\text{гли}}$) от концентрации 4-нитрофенолят-иона ($C_{4\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{O}^-}$, моль/л) в двухфазной системе бутанол-1/глициновый буферный раствор ($\text{pH}=10,4$) при различных концентрациях $C_{16}\text{H}_{33}\text{PyrgCl}$ в системе, 297 К.

Рис. 4. Зависимость коэффициента экстракции 4-нитрофенолят-аниона ($E_{4\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}}$) от концентрации 4-нитрофенолят-иона ($C_{4\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}}$, моль/л) при варьировании концентрации $C_{16}\text{H}_{33}\text{PyrgCl}$ ($0,5 - 6,4$) $\cdot 10^{-3}$ М в двухфазной системе бутанол-1/глициновый буферный раствор ($\text{pH}=10,4$), 297 К.

Если не принимать во внимание данные для самой низкой концентрации катализатора ($5 \cdot 10^{-4}$ моль/л), при которой наблюдается очень низкая экстракция аниона глицина, то видно (рис. 3), что увеличение концентрации 4-нитрофенола в системе (что равносильно увеличению концентрации субстрата) приводит к уменьшению экстракции нуклеофильного реагента в органическую фазу. Как результат, должна уменьшаться скорость исследуемого процесса (1), что и наблюдается в кинетическом эксперименте.

Выводы. Исследована кинетика межфазнокаталитического процесса аминолита 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина в двухфазной системе бутанол-1 /глициновый буферный раствор (pH=10,4). Изучено распределение катиона и аниона межфазного катализатора, нуклеофильного реагента и липофильного продукта реакции. Сопоставлением данных по исследованию экстракционных равновесий ионов с результатами кинетических исследований установлена определяющая роль конкурентной экстракции нуклеофила и липофильного продукта реакции, а именно, уменьшение константы скорости аминолита (1) при увеличении концентрации субстрата связано с ингибирующим действием 4-нитрофенолят-аниона.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (номер госрегистрации 124051400022-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Yadav G.D. Insight into green phase transfer catalysis / G.D. Yadav // Topics in Catalysis. – 2004. – Vol. 29, No 3–4. – P. 145–161.
2. Senthamizh Selvi R. The Basic Principle of Phase-Transfer Catalysis, Some Mechanistic Aspects and Important Applications / Senthamizh Selvi R., Nanthini R., Sukanya G. // Int. J. Sci. Tech. Res. – 2012. – Vol. 1, No 3. – P. 61–63.
3. Starks Charles M. Phase-Transfer catalysis: fundamentals, applications and industrial perspectives / Charles Starks, Charles Liotta, and Marc Halpern. – N.Y.: Chapman & Hall, 1994. – 668 p. – DOI: 10.1007/978-94-011-0687-0.
4. Maruoka K. Asymmetric Phase Transfer Catalysis / K. Maruoka. – Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA. – Weinheim, 2008. – 207 p.
5. Краткий справочник по химии / И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч; Под общ. ред. А. Т. Пилипенко. – 5-е изд., испр. и доп. – Киев: Наук. думка, 1987. – 828 с.
6. Баранова, О. В. Влияние структуры межфазного катализатора на скорость реакции аминолита 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина в двухфазной системе жидкость/жидкость / О. В. Баранова, В. С. Дорошкевич, А. Н. Шендрик // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2014. – № 2. – С. 106–111.
7. Баранова, О. В. Количественная оценка активности органических солей в межфазнокаталитической реакции аминолита активированных эфиров аминокислот / О. В. Баранова, В. С. Дорошкевич // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2021. – № 4. – С. 54–60. – EDN: OIEMFM.
8. Organic Chemistry in Russian Universities. Achievements of Recent Years / I. I. Stoikov, I. S. Antipin, V. A. Buriilov [et al.] // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2024. – Vol. 60, No. 8. – P. 1361–1584. – DOI: 10.1134/S1070428024080013. – EDN: HDNMOL.
9. Поверхностно-активные вещества. Справочник / Под ред. А.А. Абрамзона и Г.М. Гаевого. – Л. Химия, 1979. – 197 с.

Поступила в редакцию 28.01.2025 г.

PHASE TRANSFER CATALYSIS OF REACTION AMINOLYSIS OF ACTIVATED AMINO ACID ESTERS IN A TWO-PHASE WATER-ORGANIC SYSTEM IN THE PRESENCE OF CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE

V. S. Doroshkevich, E. M. Kravchenko, O. V. Baranova

The kinetics of the phase transfer catalytic reaction of the aminolysis of 4-nitrophenyl ether N-benzyloxycarbonylglycine in a two-phase butanol-1/water system in the presence of cetylpyridinium chloride has been studied. Kinetic patterns are discussed within the framework of the mechanism of competitive extraction of the nucleophile (glycinate ion) and the nucleophile (4-nitrophenolate anion) and the counterion of the interphase catalyst (chloride ion) are discussed.

Keywords: aminolysis; branched catalytic cycle, phase transfer catalysis, ion distribution; extraction coefficient, extraction mechanism.

Дорошкевич Виктор Сергеевич

старший преподаватель кафедры биохимии и органической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.s.doroshkevich@mail.ru
ORCID: 0000-0001-6566-8747
AuthorID: 653571

Doroshkevich Viktor Sergeevich

Senior Lecturer, Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Кравченко Елена Михайловна

младший научный сотрудник кафедры биохимии и органической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elena_kravchenko1994@mail.ru
ORCID: 0009-0008-9153-9701
AuthorID: 970740

Kravchenko Elena Michailovna

Junior researcher the Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Баранова Оксана Викторовна

кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой биохимии и органической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: o.baranova@donnu.ru
ORCID: 0000-0001-9173-2036
AuthorID: 885208

Baranova Oksana Viktorovna

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.